

UNIVERSITÉ MARIEN NGOUABI

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES

Année :

THESE

Pour l'obtention du diplôme de Doctorat

Domaine : Géosciences

Formation Doctorale : Géosciences

Parcours/Option : Géosciences Appliquées

Spécialité : Tectonique et Géologie structurale

Présenté Par

NKODIA HARDY MEDRY DIEU-VEIL

Titulaire d'un Master de Géologie

Intitulé

Evolution tectono-structurale et déformation cassante comparée dans le Supergroupe Ouest Congolien (avant-pays de la chaîne) et le Groupe de l'Inkisi de part et d'autre du fleuve Congo, République du Congo et République Démocratique du Congo.

DIRECTEURS DE THESE

BOUDZOU MOU Florent, Professeur Titulaire, CAMES, Université Marien NGOUABI, République du Congo
DELVAUX, Damien, Docteur, Musée royal de l'Afrique centrale, Tervuren, Belgique.

JURY

Président :	MBILOU Gambio Urbain	Professeur Titulaire CAMES, Université Marien NGOUABI, (République du Congo).
Rapporteurs	PASCAL Christophe	Professeur, Dr. Université Ruhr Bochum, (Allemagne), Rapporteur interne.
	ELENGA Hilaire	Professeur Titulaire CAMES, Université Marien NGOUABI, (République du Congo), Rapporteur externe.
Examineurs	TAIROU Mahaman Sani	Professeur Titulaire CAMES, Université de Lomé, (Togo)
	WATHA-NDOUDY Noël	Maître de Conférences CAMES, Université Marien NGOUABI, (République du Congo).
Directeur de thèse	BOUDZOU MOU Florent	Professeur Titulaire CAMES, Université Marien NGOUABI, (République du Congo).
	DELVAUX, Damien	Musée royal de l'Afrique centrale, (Tervuren, Belgique).

Résumé

Les études antérieures sur les déformations dans la bordure occidentale du Bassin du Congo ont jusqu'à présent omis l'utilisation de méthodes modernes et n'ont pas intégré une perspective de tectonique postérieure aux événements panafricains dans leurs interprétations. La présente étude se propose de remédier à cette lacune en caractérisant les déformations et l'évolution tectonique tardive, notamment post-Panafricaine, dans l'avant-pays de la chaîne de l'Ouest-Congo, ainsi que dans le Groupe de l'Inkisi, situés en République du Congo et en République Démocratique du Congo. Cette recherche englobe également l'examen de la sismicité dans la région du golfe de Guinée. Les résultats des mécanismes aux foyers montrent que les séismes dans le golfe de Guinée sont influencés par trois régimes : une compression nord-sud le long de la marge continentale, une compression nord-est-sud-ouest à l'intérieur

du continent, et une compression est-ouest dans le bassin du Congo. En utilisant ces régimes de contraintes, nous avons calculé la tendance au glissement des systèmes de failles du Groupe de l'Inkisi, de la chaîne de l'Ouest-Congo et du massif de Souanké. L'analyse des tendances au glissement révèle que les failles décrochantes/normales, avec un fort pendage, orientées NNO-SSE et NNE-SSE, présentent un potentiel de réactivation significatif dans le régime de la marge continentale, tandis que les chevauchements et les failles normales NO-SE et NE-SO sont les plus susceptibles d'être réactivés dans le contexte continental. Le Groupe de l'Inkisi et l'avant-pays de la chaîne présentent des styles tectoniques presque similaires, mais ils ont des origines tectoniques différentes. Le Groupe de l'Inkisi a été soumis à quatre phases de déformation progressive. La première phase (D1), caractérisée par une compression NO-SE, coïncide avec l'orogénèse gondwanienne au Permien-Trias. La deuxième phase (D2), impliquant une compression ONO-ESE, découle de la compression intraplaque à la fin du Crétacé au Santonien. La troisième phase (D3), associée à une compression N-S, est liée à la compression intraplaque entre les plaques africaine et eurasiennne au Maastrichien. Enfin, la quatrième phase, caractérisée par une compression ENE-OSO, découle de la propagation intraplaque des contraintes compressives résultant de l'ouverture de l'océan Atlantique à l'Oligocène, ayant également influencé la capture du fleuve Congo. Parallèlement, l'avant-pays de la chaîne dévoile une structure de chaîne de chevauchement plissée qui résulte de quatre phases de déformation. La première phase (D0), caractérisée par une compression ENE-OSO, a donné naissance à la chaîne elle-même et à son avant-pays. Elle est marquée par des chevauchements et des zones de cisaillement ductiles-cassantes, et découle de la collision entre les blocs cratoniques São Francisco et Congo. Les deuxième, troisième et quatrième phase sont caractérisées par des déformations cassantes décrochantes qui résultent des mêmes événements tectoniques que ceux décrits dans les phases D1-D2, D3 et D4 du Groupe de l'Inkisi, en lien avec le champ de contraintes actuel des séismes.

Mot clés : Chaîne Ouest-Congo, Groupe de l'Inkisi, décrochements, plis, chevauchement, séismes.

Abstract

Previous studies on deformations in the western border of the Congo Basin have neglected the utilization of modern methods and the inclusion of a post-Pan-African tectonic perspective in their interpretations. This present study aims to address this gap by characterizing the deformations and late tectonic evolution, notably post-Pan-African, in the foreland of the West-Congo Belt, as well as in the Inkisi Group, situated in the Republic of Congo and the Democratic Republic of Congo. This research also encompasses an examination of seismicity in the Gulf of Guinea region. Focal mechanism analysis indicates that earthquakes in the Gulf of Guinea are influenced by three stress regimes: north-south compression along the continental margin, northeast-southwest compression within the continent, and east-west compression in the Congo Basin. Utilizing these stress regimes, we have computed the slip tendency of fault systems in the Inkisi Group, the West-Congo Belt, and the Souanké Massif. Slip tendency analysis reveals that high-dip strike-slip/normal faults-oriented NNW-SSE and NNE-SSE have a significant potential for reactivation in the continental margin regime, while thrust faults and low-dip normal faults oriented NW-SE and NE-SW are more likely to be reactivated within the continental context. The Inkisi Group and the foreland of the West-Congo Belt exhibit nearly similar tectonic styles but have distinct tectonic origins. The Inkisi Group has experienced four phases of progressive deformation. The first phase (D1), marked by NO-SE compression, coincides with the Gondwanide orogeny during the Permian-Triassic. The second phase (D2), characterized by ONO-ESE compression, results from intraplate compression at the end of the Cretaceous during the Santonian. The third phase (D3), associated with N-S compression, is linked to intraplate compression between the African and Eurasian plates during the Maastrichtian. Finally, the fourth phase, marked by ENE-OSO compression, results from the intraplate propagation of compressive stresses due to the Oligocene opening of the Atlantic Ocean, which also influenced the capture of the Congo River. Meanwhile, the foreland of the West-Congo Belt unveils a folded thrust belt structure resulting from four phases of deformation. The initial phase (D0), characterized by ENE-WSW compression, gave rise to the belt itself and its foreland, featuring thrusts and ductile-brittle shear zones, and resulted from the collision between the São Francisco and Congo cratonic blocks. The second, third, and fourth phases are characterized by brittle strike-slip deformations resulting from the same tectonic events described in phases D1-D2, D3 and D4 of the Inkisi Group, and are associated with the current stress field of seismic activity in the Gulf of Guinea.

Keywords: West-Congo belt, Inkisi Group, strike-slip faults, folds, thrusts, earthquakes.